

एक देश, एक निवडणूक: आवाहन

परमेश्वर मुक्तीराम माने¹, डॉ. एकनाथ ज्ञानदेव खरात²

¹पीएच.डी संशोधक विद्यार्थी, डॉ. रफिक झकेरिया महिला महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

²प्राध्यापक, यशवंतराव चव्हाण कला, वाणिज्य व विज्ञान, महाविद्यालय ता. सिल्लोड जि. छत्रपती संभाजीनगर

Corresponding Author – परमेश्वर मुक्तीराम माने

DOI - 10.5281/zenodo.18954827

सार (Abstract):

भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. निवडणूक प्रक्रिया हा लोकशाहीचा केंद्रबिंदू मानला जातो. निवडणुकी शिवाय लोकशाहीची कल्पना करणे कठीण आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या यशस्वीतेसाठी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताने इंग्लंडकडून संसदीय लोकशाही शासन प्रणाली अंगीकारलेली आहे. ज्यामध्ये लोक निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या प्रतिनिधीची निवड करतात. जनतेला निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय सत्तेमध्ये बदल घडवून आणता येतो. त्यास्तव घटनाकर्त्यांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये स्वतंत्रपणे निवडणूक आयोगाची स्थापना करून त्याला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १५ मधील अनुच्छेद ३२४ ते अनुच्छेद ३२९ पर्यंत निवडणूक आयोगाची रचना, निवडणूक घेण्याची पद्धत, प्रक्रिया, मुक्त वातावरण आदी बाबींचा सविस्तर विचार करण्यात आलेला आहे. १९५१-५२, १९६२ आणि १९६७ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका झाल्या. ज्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात “एक देश एक निवडणूक” या संकल्पनेपासून सुरु झाल्या. १९७० मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे १९६७ च्या निवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया बंद झाली. तेव्हापासून निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जात आहेत. ज्यामुळे खर्चात वाढ होत आहे. भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने सद्य परिस्थितीत एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना पुन्हा राबवावी या अनुषंगाने सुरुवात झाली आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): निवडणूक आयोग, लोकसभा, विधानसभा, मतदार, प्रशासकीय यंत्रणा, आचार संहिता

प्रस्तावना :

“एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना भारतात सर्व स्तरांवरील निवडणुका लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या एकाच वेळी घेण्याबाबत आहे. सध्या भारतात लोकसभा व विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कालावधीत होतात. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक खर्च, प्रशासनिक यंत्रणेवरील ताण, आचारसंहितेचे वारंवार लागू होणे इत्यादी बाबी लक्षात घेता ही संकल्पना पुढे आली आहे. भारतामध्ये १९५१-५२ ते

१९६७ पर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. त्यानंतर विविध कारणांमुळे ही पद्धत खंडित झाली. संघराज्य रचना आणि बहुस्तरीय शासन प्रणालीमुळे भारत लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सह विविध स्तरावर निवडणुकांचे सतत चक्र चालू असते. तथापि निवडणुका वारंवार होण्यामुळे विविध आव्हाने निर्माण होतात. निवडणूक प्रक्रिया ही जितकी निकोप आणि सुदृढ असेल तितकी लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत होते. मात्र

निवडणूक प्रक्रिया जर दूषित आणि गढूळ होत असेल तर लोकशाहीला धोका पोहोचण्याची शक्यता अधिक असते. गेल्या कित्येक दशकापासून भारतीय निवडणूक सुधारणा हा एक गंभीर प्रश्न उद्भवलेला आहे. याकरिता एक देश एक निवडणुकीचा राजकारणावर त्याचा काय परिणाम होतो तसेच एक देश एक निवडणुकीतील आव्हाने कोणकोणती याचा प्रस्तुत संशोधनात आढावा घेण्यात आलेला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

- १) भारतातील निवडणूक आयोगाच्या कार्याचे अध्ययन करणे.
- २) एक देश एक निवडणुकीतील आव्हानाचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहीतके:

- १) भारतातील निवडणूक आयोगाच्या कार्याचा अभ्यास केला जाईल.
- २) एक देश एक निवडणुकीतील आव्हानांचे अध्ययन केले जाईल.

एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेचा अर्थ:

एक राष्ट्र एक निवडणूक ही संकल्पना म्हणजे लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या तसेच स्थानिक स्वशासनाच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकदाच एकत्रितपणे घेणे होय. निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करणे आणि निवडणुकांचे वारंवारता कमी करणे त्यामुळे वेळ आणि संसाधनांचे बचत करणे हा या संकल्पने मागील हेतू आहे.

एक देश एक निवडणूक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

“एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना भारतात नवीन नसून तिची मुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात आढळतात.

भारतामध्ये १९५१-५२ साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडल्या. भारत निवडणूक आयोग यांच्या देखरेखीखाली १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या चार निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यात आल्या. परंतु १९६७ नंतर काही राज्यांमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. अनेक राज्य सरकारे कोसळली, काही विधानसभांचे विसर्जन वेळेपूर्वी झाले. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससह इतर पक्षांमधील फुटी, आघाड्या आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे निवडणुकांची वेळ विस्कळीत झाली. परिणामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या काळात होऊ लागल्या. १९७० मध्ये लोकसभेचे अकाली विसर्जन आणि १९७१ मधील मध्यावधी निवडणूक हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. पुढे १९७७, १९८० आणि १९९१ मध्येही लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्यामुळे “एकत्रित निवडणूक” ही पद्धत पूर्णपणे खंडित झाली. अलीकडील काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “एक देश, एक निवडणूक” या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला. २०१५ नंतर या विषयावर सार्वजनिक चर्चेला वेग आला. २०१८ मध्ये नीती आयोग यांनी यासंदर्भात चर्चापत्र प्रसिद्ध केले. तसेच संसदीय समित्यांनीही या विषयाचा अभ्यास केला आहे. या संकल्पनेमागे निवडणूक खर्चात बचत, प्रशासनिक यंत्रणेवरील ताण कमी करणे आणि धोरणात्मक सातत्य राखणे हे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जाते. मात्र घटनात्मक दुरुस्त्या, संघराज्य रचना आणि लोकशाही प्रक्रियेवर होणारा परिणाम या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा आवश्यक आहे. त्यामुळे “एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्तित्वात असली तरी तिची अंमलबजावणी आजच्या राजकीय परिस्थितीत विचारपूर्वक करणे गरजेचे आहे.

कायदेशीर व घटनात्मक पैलू:

‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) ही संकल्पना देशातील भारत निवडणूक आयोग यांच्या देखरेखीखाली लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधी आहे. या प्रस्तावाचे घटनात्मक व कायदेशीर पैलू अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील भारतीय संसद व राज्य विधानमंडळांच्या कार्यकाळाबाबत अनुच्छेद ८३(२) आणि १७२(१) मध्ये तरतूद आहे. त्यानुसार लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. मात्र अविश्वास ठराव, राजीनामा किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत तो पूर्वीही समाप्त होऊ शकतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ राबविण्यासाठी या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. याशिवाय अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास संबंधित राज्यातील विधानसभा बरखास्त होऊ शकते. अशा परिस्थितीत निवडणुकांचे वेळापत्रक एकसंध ठेवणे कठीण ठरते. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून ठराविक कालावधीसाठी ‘स्थिर कार्यकाळ’ (fixed term) किंवा ‘रचनात्मक अविश्वास ठराव’ (constructive vote of no confidence) यांसारख्या यंत्रणा आणण्याची गरज भासू शकते. कायदेशीर दृष्टिकोनातून, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मध्येही आवश्यक सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक कार्यक्रम, आचारसंहिता, मतदार याद्या आणि निवडणूक व्यवस्थापन यांचे एकत्रित नियोजन करणे मोठे आव्हान आहे. या संकल्पनेचे समर्थक म्हणतात की खर्चात बचत, प्रशासकीय सुलभता आणि धोरणात्मक सातत्य साधता येईल. विरोधकांच्या मते, संघराज्य तत्त्वांवर परिणाम होऊ शकतो आणि प्रादेशिक मुद्द्यांना दुय्यम स्थान मिळू शकते.

एकूणच, ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी व्यापक घटनादुरुस्ती, कायदेबदल आणि

राजकीय सहमती आवश्यक आहे. संघराज्य रचनेचा समतोल राखत लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे हेच या उपक्रमाचे खरे आव्हान ठरेल.

एक देश एक निवडणूक संकल्पनेचे फायदे:

आर्थिक बचत: “एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना देशभरातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आहे. सध्या भारतात भारत निवडणूक आयोग वेळोवेळी विविध राज्यांमध्ये निवडणुका घेतो. प्रत्येक निवडणुकीसाठी प्रचंड प्रमाणात निधी खर्च होतो. त्यामध्ये सुरक्षा व्यवस्था, मतदान यंत्रणा, कर्मचारी, प्रचार आणि व्यवस्थापन यावर मोठा खर्च केला जातो. जर लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तर निवडणुकीवरील खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. वारंवार निवडणुका घेण्याऐवजी एकत्रित निवडणूक घेतल्यास सरकारी निधीचा कार्यक्षम वापर होईल. वाचलेला पैसा शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरता येईल. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

प्रशासनिक स्थैर्य: देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होते आणि शासनाच्या अनेक योजना व निर्णय प्रक्रियेवर मर्यादा येतात. यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. “एक देश एक निवडणूक” राबविल्यास प्रशासनाला पाच वर्षांचा स्थिर कालावधी मिळेल. स्थैर्यामुळे धोरणात्मक निर्णय प्रभावीपणे राबवता येतील आणि शासन यंत्रणा अधिक सातत्याने काम करू शकेल. तसेच राजकीय अस्थिरता कमी होऊन देशात दीर्घकालीन विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होईल. यामुळे “एक देश एक निवडणूक” ही संकल्पना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि प्रशासनिकदृष्ट्या स्थैर्य देणारी ठरू शकते.

राजकीय स्थिरता: वारंवार निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण कायमच निवडणूकप्रधान राहते. एकत्र निवडणुका झाल्यास शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. सततच्या निवडणुकांमुळे सरकार निवडणूक प्रचारात कायमच व्यस्त राहते. जनतेच्या समस्याकडे, त्यांच्या अडीअडचणी कडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी एकत्रित निवडणुकांमुळे स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणे राबविण्यास मदत होईल.

भ्रष्टाचार कमी: एक देश, एक निवडणूक केल्याने देशातील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल. कारण निवडणुकीत पैसा खर्च करण्यासाठी उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांना पैशाची आवश्यकता असते. पैसे देऊन मतदाराचे मत विकत घेतल्या जाऊ शकते त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढू शकतो. म्हणून भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हे एक देश एक निवडणूक हा यावर सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.

प्रशासनावरील ताणतणाव कमी होईल:

निवडणूक काळात सुरक्षा दलांना सुरक्षेसाठी तैनात केले जाते. निवडणुका घेणे हे त्यांचे काम नाही तरीही ते निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी सुरक्षा कार्य सोडून निवडणुकीत कर्तव्य बजावत असतात. तसेच प्रतिवर्षी शाळेतील शिक्षकांची सेवा विविध निवडणुकासाठी घेतली जाते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होतो. त्यापासून मुलांची सुटका होईल.

एक देश एक निवडणुकीतील आव्हाने:

1. संघराज्य तत्त्वावर परिणाम: भारत हे संघराज्यीय राष्ट्र आहे. भारतामध्ये केंद्र व राज्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो. संघराज्य तत्त्व (Federal Principle) म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये

अधिकारांची विभागणी करणारी व्यवस्था होय. ही व्यवस्था बहुसंख्याक लोकशाही देशांमध्ये लागू आहे, जिथे राष्ट्रीय निवडणुकीचा प्रभाव केवळ केंद्र सरकारपुरता मर्यादित नसतो तर प्रत्येक राज्य आणि स्थानिक प्रशासनावरही परिणाम होतो. निवडणूक ही संघराज्यीय तत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण ती केंद्र-राज्य संबंध, स्थानिक प्रतिनिधित्व, आणि धोरणात्मक संतुलन ठरवते. संघराज्यीय तत्त्वामुळे राज्यांचे प्रतिनिधित्व केंद्रात सुनिश्चित होते. उदाहरणार्थ, भारतात लोकसभेतील जागा राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार वाटलेल्या आहेत, त्यामुळे लहान राज्यांनाही राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत समान महत्त्व मिळते. यामुळे प्रत्येक राज्याच्या मतदारांची मते केंद्र सरकारच्या धोरणावर प्रभाव टाकतात. राष्ट्रीय निवडणूक राज्यांतील राजकीय शक्तींचे संतुलन ठरवते. जर एका राज्यात स्थानिक पक्ष मजबूत असेल तर तो केंद्र सरकारच्या धोरणावर प्रभाव टाकतो. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील सहकार्य किंवा संघर्षाचा परिणाम देशाच्या प्रशासन आणि विकास योजनांवर दिसतो. संघराज्यीय तत्त्व निवडणूक धोरणांवर प्रभाव टाकते. राष्ट्रीय पक्ष राज्यांच्या स्थानिक परिस्थिती, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि स्थानिक मागण्यांनुसार उमेदवार निवडतात. त्यानुसार प्रचार रणनीती ठरवली जाते आणि इतर पक्षांचे सहकार्य गरजेनुसार घेतले जाते. मतदारही स्थानिक व राष्ट्रीय मुद्द्यांचा विचार करून मतदान करतात, ज्यामुळे विविधतेतून संतुलन साधले जाते. शेवटी, संघराज्यीय तत्त्वामुळे लोकशाहीत विविधता आणि समतोल कायम राहतो. निवडणुकीद्वारे उमेदवारांची निवड केंद्र-राज्य यांच्यातील अधिकार संतुलित ठेवण्यासाठी, स्थानिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन ठरते. यामुळे

राज्यांचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि राष्ट्रीय धोरणे सर्व स्तरांवर न्याय्य परिणाम साधतात.

2. मतदारांवरील परिणाम: या प्रणालीत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच दिवशी होणार असल्याने मतदारांना वारंवार मतदान केंद्रावर जाण्याची गरज कमी होईल. असे केल्याने मतदाराची सोय होईल आणि वेळही वाचेल. ज्यामुळे मतदानाचा उत्साह वाढू शकतो. एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर मतदान होणे मतदारांमध्ये लोकशाही उत्साह निर्माण करू शकते. तथापि, या प्रणालीमुळे राष्ट्रीय मुद्द्यांचे महत्त्व वाढते, तर स्थानिक प्रश्नांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. मतदार बहुतेक वेळा राज्यातील स्थानिक योजनांऐवजी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. यामुळे काही स्थानिक गटांचे आवाज कमी होण्याची शक्यता आहे. एकदा मतदान झाल्यावर सरकार बदलण्यासाठी ५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल, ज्यामुळे राजकीय जबाबदारी कमी होऊ शकते.

3. निवडणूक निकाल: देशात एकाच पक्षाची लाट आली आणि एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावरील होऊ शकतो असाही एक गैरफायदा मानला जातो.

4. सरकारची मनमानी वाढेल: एक देश एक निवडणूक प्रणालीच्या अमलबजावणीमुळे केंद्र / राज्य सरकार निरंकुश होतील असाही तोटा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रीय मुद्द्यांचा प्रभाव जास्त असेल, यामुळे स्थानिक समस्या दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे.

5. व्यवस्थापकीय अडचणी: एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात ईव्हीएम (EVM) व मनुष्यबळ आवश्यक आहे.

एक देश एक निवडणूकीची घटनात्मक स्थिती:

एक देश एक निवडणूक साठी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. जी लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे अनिवार्य करते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घ्याव्या लागतील असा विचारही घटनाकारांनी केला नसेल असे दिसते. घटनेच्या कलम ८३ (२) मध्ये लोकसभेच्या कार्यकाळाशी संबंधित तपशील आहेत आणि तिचा कार्यकाल पाच वर्षांचा निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे कलम १७२ (१) म्हणते की राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील असे कुठेही लिहिलेले नाही. जर सरकारने एक देश एक निवडणुका कायदा पारित केला तर भारतीय संविधानातील कलम ८३, १७२ आणि २४३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करावा लागेल.

शासनाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम:

आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा कोणत्याही निवडणुका घेतल्या जातात तेव्हा निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेसाठी मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरण राखण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करते. निवडणूक आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केल्याच्या तारखेपासून ती लागू केली जाते आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू असते. या काळात सत्तेत असलेल्या पक्षांना तसेच इतर राजकीय पक्षांना सार्वत्रिक निवडणूक असल्यास संपूर्ण भारतात कल्याणकारी योजना किंवा विकास प्रकल्प जाहीर करण्याची परवानगी नसते. खरंतर विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही केंद्र सरकार त्या विशिष्ट राज्याशी संबंधित कोणताही निर्णय घेऊ शकत

नाही. संसदीय स्थायी समितीने ही समस्या स्पष्ट केली आहे की, आदर्श आचारसंहिता लागू केल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संपूर्ण विकास कार्यक्रम आणि उपक्रम थांबतात. त्याचा सामान्य प्रशासनावर परिणाम होतो. यामुळे अनेकदा धोरणात्मक पक्षघात आणि प्रशासनातील तूट निर्माण होते. जर आपण २०१४ हे वर्ष घेतले तर प्रशासनातील कामे सुमारे ७ महिने स्थगित करण्यात आली होती. जर आपण राज्य विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या सरासरी कालावधीचा तो कालावधी २ महिने गृहीत धरला तर दरवर्षी किमान चार महिने आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सरकारी कामकाज तसेच विकासकामे स्थगित होतील.

निष्कर्ष:

“एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना प्रशासनिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते, परंतु ती अंमलात आणण्यासाठी व्यापक घटनादुरुस्ती, राजकीय एकमत आणि संघराज्यीय तत्वांचा सन्मान आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने भारताची निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील सर्वात मोठी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कोणताही बदल करताना व्यापक चर्चा, सार्वजनिक संवाद आणि घटनात्मक चौकट यांचा सखोल विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

समारोप:

एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत मोठा बदल घडून आणण्याची क्षमता बाळगते. यामुळे प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेवर तसेच राजकारणावर सकारात्मक परिणाम होतील परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संभाव्य घटना दुरुस्त्या आणि आव्हाने

सोडविणे आवश्यक आहे. ही संकल्पना अंतिमतः न्यायालयीन परीक्षणानंतरच अस्तित्वात येऊ शकेल. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना अमलात आणण्यासाठी अगोदर व्यापक चर्चा करून सर्व राज्यांना त्यांच्या विधिमंडळालाही विचारात घेऊन लोकशाही सुधारण्यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलावे लागतील. एक देश एक निवडणूक ही घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर ती संविधानाच्या मूलभूत तत्वाचे उल्लंघन करत आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. शेवटी “एक देश, एक निवडणूक” याचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातच ठरेल. एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेचे काही फायदे सांगितले जात असले तरी त्यामुळे संघराज्य पद्धतीला धक्का पोहोचणार नाही तसेच राज्यांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही, हे ही तपासून पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

संदर्भ सूची:

- १) Law Commission of India (2018), Draft Report on Simultaneous Elections – Constitutional and Legal Perspectives. Government of India.
- २) Election Commission of India (2015), Feasibility of Holding Simultaneous Elections to the House of the People and State Legislative Assemblies.
- ३) NITI Aayog (2017), Analysis of Simultaneous Elections: “One Nation One Election”.
- ४) Parliament of India (2018), Report of the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and

Justice – Feasibility of Simultaneous Elections.

- ५) पळशीकर, स. (२०१७), भारतीय लोकशाही: अर्थ आणि व्यवहार, डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे
- ६) फडके, य. दि. (२००७), भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे

- ७) मुंगेकर, भा. (२०१२), लोकशाही आणि अर्थकारण, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई
- ८) सबनीस, श. (२०१५), भारतीय राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही, साकेत प्रकाशन, पुणे
- ९) काश्यप, स. (२०१४), आपली राज्यघटना (मराठी आवृत्ती), National Book Trust, नवी दिल्ली